

Dekabr, 2024-Yil

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK

JINOYATLARINING YURIDIK TAHLILI

Valiboyev Izzatbek To'xtasin o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura talabasi.

email: izzatbekvaliboyev22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280065>

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida insoniyatga foydali bo'lgan imkoniyatlar tobora kengayib bormoqda, bu o'z navbatida mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanishni anglatadi.

Inson qo'l mehnatini asta-sekin texnologiyalar egallagani XX asrning eng katta yutuqlaridan bir edi. XXI asrda inson aqliy faoliyatini ham texnologiyalar egallayotgani bizga notanish emas, bundan murod shuki, sivilizatsiya yutuqlaridan bemaqsad, noto'g'ri yo'lda foydalanish kutilmagan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumki, jinoyat avvalo nosog'lom muhitda yuzaga keladi, uning paydo bo'lishiga qarshi har bir inson kurashmoqligi darkor hisoblanadi. Jinoyatning ildizi nafaqat nosog'lom oila muhitida yuzaga kelishi bilan birga aksariyat hollarda sog'lom oila muhitida ham nazoratni yo'lga qo'yimaslik orqali vujudga kelishi mumkinligi bizga ma'lumdir.

Ma'lum bir jinoyatlarda voyaga yetmaganlarning ham ishtiroki borligi jinoyatning naqadar ayancli ekanligidan dalolat beradi. So'ngi yillarda voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilishi ortib bormoqda. Bunga asosiy sabab sifatida yoshlarni foydali mashg'ulotlarga jalb etmaslik, ularning bo'sh vaqtlari ko'proqligi va har qanday jinoyatga jazo muqarrarligi haqida huquqiy bilimlarga ega emasliklari sabab bo'lishi mumkin. Yurtboshimiz Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev raisligida 2024-yil 28-iyun kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida yoshlar haqida quyidagi jumlaning aytib o'tdilar. "Yoshlarimiz hayotda¹ munosib o'rnini topishi uchun bundan keyin ham bor kuch va imkoniyatlarni to'liq ishga solamiz. Sizlar mamlakatimizning ishonchi va tayanchi, kelajagimiz bunyodkorlarisiz".¹

Shuningdek, xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti (The World health statistics report) tomonidan taqdim etilgan statistikaga muvofiq, butun dunyo bo'yicha 12-18 yoshdagi voyaga yetmaganlarning o'rtacha 20 foizi bezorilik jinoyatlarini sodir etganligi hamda buning natijasida fuqarolar hamda jamiyat manfaatlariga yuqori miqdorda zarar yetkazilganligi aniqlangan.

¹ © 2024 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti <https://president.uz/oz>

Dekabr, 2024-Yil

Yurtimizda ham voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etish holatlari oldingi yillarga nisbatan oshganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, respublikamizda 2023-yilda 3600 nafar voyaga yetmagan shaxslar jinoyat sodir etganligi ma'lum qilingan. Yil davomida voyaga yetmaganlar tomonidan tovlamachilik 70%, bezorilik 60%, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 40%, nomusga tegish va odam o'ldirishga urinish jinoyatlari 20% ko'paygani qayd etilgan.¹ Voyaga yetmaganlar tomonidan bezorilik jinoyati sodir etilishi ushbu jinoyatga nisbatan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi.

Muhokama va natijalar. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, bezorilik jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish-do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmish hisoblanadi. Bezorilik – uzoq va qisqa muddatda sodir etiladigan jismoniy hamda sotsio-emotsional oqibatlarni keltirib chiqaradigan² harakat hisoblanadi. Bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bezorilik jinoyati asosan yuqori darajadagi aqliy, ruhiy, tibbiy va hissiy muammolari mavjud bo'lgan yoshlar tomonidan sodir etilishi aniqlangan.¹ Shu bilan birga bezorilik jinoyati – tajovuzkor xulq-atvor sifatida baholanib, bir guruh yoki individual shaxslar o'rtasida jismoniy jihatdan kuch nazoratsizligini keltirib chiqaradigan qilmish hisoblanadi. Hozirgi kunda jahon miqyosida bezorilik jinoyati maktab o'quvchilari tomonidan ham sodir etilayotgani notanish holat emas, maktabdagi bezorilik ko'p holatlarda zo'rvonlik ko'rinishidagi harakat bo'lib, asosan o'quvchilar guruhi, o'quvchi, o'qituvchilar va maktabdagi xodimlar tomonidan maktab hududida sodir etilayotgani qayd etilmoqda. Mazkur xatti-harakatlar doimiy ravishda Indoneziya davlatida uchrayotgani u yerdagi aholini jiddiy tashvishga solmoqda.¹ Indonezionalik huquq mutaxassislari ta'kidlashicha, texnika-texnologiyalarning rivojlanishi, bezorilikning boshqa bir shaklini paydo bo'lishiga yordam bermoqda ya'ni virtual olamda fuqarolarning mulkiga tajovuz qilish holatlari hamda internet veb saytlari yordamida shaxslarning huquq va manfaatlariga ziyon yetkazuvchi harakatlar qilinayotgani aniqlanmoqda.¹

¹ <http://lex.uz/docs/-111453> O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi info@stat.uz <https://www.stat.uz/uz/>

³ Bullying among Kazakhstan School Learners and Overcoming Strategies Assylbekova Marziya¹, Atemova Kalipa², Baltabayeva Zhaniyat³, Muhambek Dilnur⁴. DOI:10.5281/zenodo.7900744 RESEARCH ASSOCIATION for INTERDISCIPLINARY STUDIES <https://zenodo.org/communities/eu>

Dekabr, 2024-Yil

Bundan tashqari, har bir jinoyat ijtimoiy xavfliligi sodir etilishi uslubi, voqea joyi bilan qolgan jinoyatlardan farq qiladi. Masalan, bezorilik jinoyati ham voyaga yetmaganlar orasida keng tarqalganligi, bajarilishining turli ko'rinishlari va asosan jamoat joylarida sodir etilishi bilan o'ziga xos ko'rinishga egadir.² Shu o'rinda voyaga yetmaganlar jinoyatining umumiy sabablariga nazar tashlash bilan birga bezorilik jinoyatini yuzaga keltiruvchi omillarga ham qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Bezorilik jinoyatini sodir etishda ham sabablar motivlarga bevosita bog'liq³ bo'lib asosan axloq tushunchalari, o'ziga o'zgalarning baho berishi bilan hisoblashish, depressiya va stresslar uyg'unlashgan holda jamiyatdan umumiy norozilik kabilar bilan birga kechuvchi ruhiy jarayonlar pirovardida asosiy omil bo'ladi. Turli tahlillarga ko'ra³⁰ bezorilik sodir etilishiga quyidagilar lokomotiv vazifasini bajarmoqda: 1) qilmishni sodir etgan shaxsning o'zini o'zgalari oldida ko'rsatib qo'yishga intilishi; 2) jamiyatda o'rnatilgan ijtimoiy yurish turish qoidalarini oshkora mensimaslik; 3) muqaddam jinoyat sodir etganlarning ta'sir doirasiga tushib qolish; 4) oilaviy hayoti, turmushi va boshqalardan nafratlanish; 5) boshqa motivlar (o'ch olishga intilish, rashk va h.q) 6) voyaga yetmaganlarning o'rtoqlari va kattalarga ko'r ko'rona taqlidi.²

Shuningdek, bezorilik jinoyati bilan ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanmish mayda bezorilikni bir-biridan farqlash zarur.¹ Mayda bezorilik tushunchasi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida berilgan bo'lib, uning mazmuniga ko'ra, ushbu huquqbuzarlik jamoat joylarida uyatli so'zlar aytish yoki shunday so'zlar bilan so'kinish, behayo qiliqlar ko'rsatish yoxud odamlarga nisbatan haqoratimiz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibi va fuqarolar osoyishtaligini buzish kabi jamiyatda yurish-turish qoidalarini ochiqdan-ochiq mensimaslik harakatlarida ifodalanadi.¹ Agarda mayda bezorilik harakatlari davom etib, aybdorning keyingi harakatlari shaxsni urish-do'pposlash, unga yengil tan jarohati yetkazish yoki mulkka ancha miqdorda shikast yetkazish yoxud nobud qilish bilan sodir etilgan bo'lsa, shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilmasdan, faqat jinoiy javobgarlikka tortiladi.¹ Urish-do'pposlash deganda, aybdor tomonidan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, shaxsning badaniga shikast yetkazmagan holda bir necha zarba berish tushuniladi.¹

¹ISSN 2580-3085 THE UNDERSTANDING CHILDREN AS BULLIES FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (Online) Lusla Sulastrl Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia [lusla.sulastrl@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:lusia.sulastrl@dsn.ubharajaya.ac.id) Jurnal Pembaharuan Hukum

²ISSN: 3030-377X Sardor Suvanov Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi. "VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHATLARI" ISSUE 14, Volume1 15 May, 2024 <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/index>

⁴Ta'kidlash joizki, huquqshunos olim L.I.Aitstova bezorilik jinoyatining obyektiv tomoni quyidagi holatlarda namoyon bo'lishini ko'rsatib o'tgan:

- jamoat tartibini qo'pol ravishda buzish;
- jamiyatga nisbatan aniq hurmatsizlikni ifodalash;
- fuqarolarga nisbatan zo'rvonlik ishlatish yoki zo'rvonlik ishlatish bilan qo'rqitish, shuningdek mol-mulkini nobud qilish.¹

Qolaversa, subyektiv tomondan bezorilik to'g'ri qasddan sodir etiladi. Aybdor jamoat tartibini buzayotgani, do'pposlayotgani, badanga shikast yetkazayotgani yoki o'zganing mulkini nobud qilayotgani yoki unga shikast yetkazayotganini angelaydi va bu harakatlarni amalga oshirishni istaydi.¹ Ushbu holatda o'zganing mulkiga shikast yetkazish va nobud qilish tushunchalarining bir-biridan mazmun jihatdan farq qilishini holatga to'g'ri huquqiy baho berish uchun bilish kerak.¹ Ya'ni mulkka shikast yetkazish–qisman yaroqsiz holga keltirilgan mulkni muayyan sarf-xarajatlar evaziga tiklash imkoniyatining mavjudligini, mulkni nobud qilish deganda, uni batamom yaroqsiz holga, ya'ni mulkdan ko'zlangan maqsadda foydalanib bo'lmaydigan holga keltirilishini tushunish lozim¹⁰.

Shu bilan birga, bezorilik jinoyatining motivi bezorilik, ya'ni jamiyatga ochiqdan-ochiq hurmatsizlik motivi bo'lib, u o'zining atrofda qilargalarga g'ayriqonuniy qarshi qo'yish, o'zining alohida shaxsiyatini namoyon qilishda, dag'al kuchni namoyish etishda aks etadi.¹ Bunda jinoiy harakat qanday predmetga qaratilganligi va u qaysi ijtimoiy munosabatlar tizimida amalga oshirilayotganligi ahamiyatga ega emas. O'n olti yoshga to'lgan har qanday aqli raso jismoniy shaxs JKning 277-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan bezorilikning subyekt⁵ hisoblanadi, ushbu moddaning 2 – va 3 – qismlari bo'yicha esa 14 yoshga to'lgan shaxslar subyekt hisoblanadi.¹

Xulosa. Yuqoridagilarga asoslanib umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bezorilik jinoyati jamoat tartibiga qarshi qaratilgan bo'lib, buning natijasida kelib chiqadigan oqibat fuqarolar va jamiyatga ziyon yetkazishga olib keladi.

¹Jasur Xudoyberdiyev, Surxondaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi, <https://www.sariosiyo.uz/uz>

²ISSN: 3030-377X Sardor Suvanov Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi. "VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHATLARI" ISSUE 14, Volume1 15 May, 2024 <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/index>

¹BEZORILIKKA OID ISHLARNING BIR-BIRIDAN FARQI Quyi Chirchiq tuman adliya bo'limi yetakchi maslahatchisi A.Kazimbaev ¹⁰ © 2009-2024 O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi <https://toshkent-vil.adliya.uz/>

Dekabr, 2024-Yil

Ayniqsa, voyaga yetmaganlar tomonidan bezorilik jinoyatini sodir etilishi jamiyatda bezorilikka nisbatan salbiy qarashlarni yuzaga keltirish bilan birga uni barvaqt oldini olishga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, voyaga yetmagan shaxslarni ularning qonuniy vakillari tomonidan muntazam ravishda nazorat olib borilishi hamda ta'lim dargohlarida o'quvchi yoshlarga vakolatli davlat organlari bilan hamkorlikda jinoyat sodir etishning ayanchli oqibatlari haqida ma'lumot berilishi va voyaga yetmaganlarning jinoiy ishlarini sayyor sud majlisi tartibida ta'lim markazlarida sud muhokamalari o'tkazilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qolaversa, mashhur tadbirkor yoki o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan ta'lim markazlarida uchrashuvlar tashkil etilishi o'rinli bo'ladi. Yuqoridagi tahlilimiz davomida bezorilik jinoyatining huquqiy tabiati o'zida bir nechta jinoiy harakatlarni qamrab olishini muhokama qilib o'tdik.

REFERENCES

Normativ-huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi

Rasmiy elektron manbalar:

2. © 2024 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi info@stat.uz

Ilmiy maqolalar:

4. ISSN: 3030-377X Sardor Suvanov Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi. "VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHATLARI" ISSUE 14, Volume1 15 May, 2024

Xorijiy ilmiy maqolalar :

5. Bullying among Kazakhstan School Learners and Overcoming Strategies Assylbekova Marziya1, Atemova Kalipa2, Baltabayeva Zhaniyat3, Muhambek Dilnur4. DOI:10.5281/zenodo.7900744RESEARCH ASSOCIATION for INTERDISCIPLINARY STUDIES
6. ISSN 2580-3085 THE UNDERSTANDING CHILDREN AS BULLIES FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (Online) Lusla Sulastrl Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia lusla.sulastrl@dsn.ubharajaya.ac.id Jurnal Pembaharuan Hukum
7. Davlat tashkilotlarining rasmiy veb-saytlari:
8. Jasur Xudoyberdiyev, Surxondaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi, <https://www.sariosiyo.uz/uz>

Dekabr, 2024-Yil

9. BEZORILIKKA OID ISHLARNING BIR-BIRIDAN FARQI Quyi Chirchiq tuman adliya bo'limi yetakchi maslahatchisi A.Kazimbaev 10 © 2009-2024 O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi <https://toshkent-vil.adliya.uz/>

Internet manzillari:

10. <http://lex.uz/docs/>
11. www.president.uz
12. <https://www.stat.uz/uz/>
13. <https://www.sariosiyo.uz/uz>
14. <https://toshkent-vil.adliya.uz/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH